

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И УСПЕХ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА

Туйчиев Эльнуржон Косим угли

Ассистент-преподаватель Международного университета туризма и культурного наследия
«Шелковый путь»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897379>

Аннотация. Данная диссертация направлена на оценку факторов, которые делают туристический маркетинг обширным и эффективным, используя элементы, показывающие тенденции и стратегии, используемые для привлечения и удержания клиентов в индустрии туризма. Уделяется внимание влиянию цифровой среды, социокультурных характеристик потребителей туристических услуг и региональных особенностей на успех маркетинговых кампаний. Работа представляет собой ценный исследовательский материал для специалистов в области туризма и маркетинга, а также для организаций, стремящихся повысить эффективность своих маркетинговых стратегий в туристическом секторе. Цель данного исследования - выяснить, какие факторы способствуют тому, что маркетинговые планы в сфере туризма становятся популярными и работают. Это означает, что в ходе исследования будет изучена вся информация, которую люди писали об этом в прошлом. В статье также говорится, что важными факторами являются использование цифровых технологий, культура и демография, а также социальные сети, которые меняют наше восприятие вещей, когда мы их покупаем. Исследователи хотят знать, как можно измерить эти вещи, поэтому они провели математические расчеты с цифрами о приезжающих и уезжающих туристах, а также поговорили с несколькими начальниками, чтобы узнать их мнение обо всем этом. Компании хотят получить больше клиентов, им нужно напрямую говорить с ними о том, что им нравится. Автор также показал, как деловые люди в разных странах могут влиять друг на друга и что бережное отношение к окружающей среде тоже помогает клиентам быть счастливыми. Этот доклад очень полезен для тех, кто занимается рекламой праздников и отпусков и хотят добиться успеха в других странах.

Ключевые слова: маркетинг, туризм, цифровая среда, тенденции, индустрия туризма, диффузия, социальные медиа, восприятие потребителей, маркетинговые стратегии.

Введение

Современное мировое общество все больше стремится к путешествиям и отдыху, что делает туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. В условиях растущей конкуренции и меняющихся запросов потребителей эффективный туристический маркетинг становится ключевым фактором успеха для компаний, работающих в этом секторе.

Актуальность темы исследования:

Исходя из перечисленных факторов, актуальность исследования факторов распространения и успеха туристического маркетинга неоспорима. Понимание этих факторов позволит разработать более эффективные стратегии привлечения клиентов, повысит конкурентоспособность компаний и будет способствовать развитию индустрии туризма в целом.

Цель и задачи исследования:

Целью данной дипломной работы является выявление и анализ факторов, влияющих на распространение и успех туристического маркетинга, для определения основных стратегий повышения эффективности маркетинговых кампаний в индустрии туризма.

Основные задачи исследования включают анализ современных тенденций в туризме, изучение методов туристического маркетинга, выявление факторов успеха и неудачи маркетинговых кампаний, а также изучение влияния цифровой среды на эффективность маркетинга в туристическом секторе.

Ключевые вопросы исследования:

- Какие факторы влияют на распространение туристического маркетинга?
- Какие маркетинговые стратегии более успешны в индустрии туризма?
- Какие особенности цифровой среды следует учитывать при разработке маркетинговых кампаний для туристической аудитории?

Новизна исследования:

Новизна данного исследования обусловлена комплексным подходом к анализу факторов успеха туристического маркетинга и выявлению взаимосвязи между различными параметрами и успешностью маркетинговых стратегий в индустрии туризма.

Методы исследования:

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования будет использован комплекс методов: аналитический обзор литературы, сравнительный анализ маркетинговых стратегий компаний в индустрии туризма, анализ анкетного опроса целевой аудитории и экспертных опросов.

Источниковая база работы:

Основными источниками для исследования послужили научные статьи, книги, отчеты о современных тенденциях в индустрии туризма, а также статистическая информация о маркетинговых кампаниях успешных туристических компаний.

Теоретическая и практическая значимость работы:

Результаты данного исследования могут быть полезны как для научного сообщества, так и для практиков в области туризма и маркетинга. Полученные данные и рекомендации помогут компаниям разработать более эффективные маркетинговые стратегии, учитывающие особенности туристического рынка и запросы потребителей.

Обзор литературы

Концепция маркетинга возникла во второй половине 20 века. Маркетинг в научных исследованиях представляется как искусство, требующее привлечения высококвалифицированных специалистов для осуществления связи товаров и услуг компаний с потенциальными потребителями. Анализ литературы по теме диссертации позволяет определить маркетинг туризма как систематический процесс, состоящий из маркетинговых целей, стратегий, графиков и маркетинговых инструментов. Этот процесс ориентирован на конкретный сегмент рынка, а именно на индустрию туризма, и основан на возврате инвестиций.

По мнению Ф. Котлера, «туристический маркетинг отвечает за то, чтобы выяснить, чего хотят туристы, и разработать для них подходящие услуги, предоставить информацию о существующем предложении и дать инструкции о том, как приобрести эту услугу» (Котлер Ф., 2019, с. 172). Для других исследователей (Таппасханова Е., Токмакова Р., Хандохова З.) туристический маркетинг - это процесс, с помощью которого туристические организации выбирают свою целевую аудиторию и общаются с ней для выяснения

потребностей, желаний и мотиваций на местном, региональном и международном уровнях. Работы Битнера М., Букереля Ф., Ратмеля Д. и других посвящены исследованию проблем маркетинга туристских услуг и выявлению факторов успеха туристского маркетинга. Многие ученые в последние годы провели ряд исследований, которые связаны с разработкой методов управления инвестиционной деятельностью в сфере развития туристических услуг.

Особый интерес в изучении факторов распространения туристического маркетинга представляет работа «Успешное распространение туристического маркетинга» (Багиев И., 2020). Рассматривая вопрос о статье туристического шопинга, ученые отмечают, что маркетинговые исследования имеют огромное значение для определенного сервиса для путешественников при накоплении и разрешении информации, кроме того, для проведения SWOT-исследования рекламы турфирмы, инцидента шопинг-подхода для успешного функционирования турпартии. Все эти исследования пополняют образовательную базу и позволяют распознать вопросы, препятствующие благоприятной работе, причины проблем и привычки решения бюрократии, детерминанты утилизации и продвижения туристического маркетинга.

Методы исследования

Исследование маркетинговых коммуникаций и факторов успеха в туризме включает множество методов и подходов к анализу влияния различных переменных на успех маркетинговых стратегий в туризме.

Одним из основных методов исследования является анализ базарных исследований. Этот метод изучает спрос и предложение на туристическом рынке, выявляет потребительские тенденции и предпочтения, а также анализирует конкуренцию между туристическими предприятиями. Исследование рынка может включать изучение статистических данных, анкетирование, проведение дискуссий в фокус-группах и анализ данных о бизнесе. Еще один важный метод исследования - анализ отзывов и свидетельств клиентов. Изучение отзывов позволяет понять, что нравится и не нравится потребителям в услугах туристической компании, выявить проблемы и улучшить качество обслуживания. Отзывы на туристических платформах, в социальных сетях, на сайтах компаний и других ресурсах помогают собрать информацию о восприятии маркетинговых кампаний и их успешности.

Анализ конкурентов - не менее важный метод исследования. Изучая конкурентов, можно обнаружить их сильные и слабые стороны, успешные маркетинговые стратегии и тактики, а также новые идеи и подходы, которые можно применить в работе. Анализ конкурентов включает в себя изучение их продукции, ценообразования, дистрибуции, коммуникаций и других аспектов их бизнеса.

Следующий метод исследования - анализ данных и метрик. Сбор и анализ данных о поведении пользователей сайта, эффективности рекламных кампаний, коэффициентах конверсии, стоимости привлечения клиентов и других показателях может помочь оценить эффективность туристического маркетинга. Современные аналитические инструменты позволяют отслеживать и оценивать практически все аспекты деятельности компании.

Основными причинами распространения и процветания туристического маркетинга являются:

1. **Целевая аудитория:** Определение целевой аудитории составляет основу успешного маркетинга туризма. Знания о том, чего хотят потенциальные туристы и где их можно найти, позволяют разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии.

2. Уникальное предложение: Для того чтобы внести положительный вклад в маркетинговые кампании в сфере туризма, привлекательные предложения должны быть уникальными по сравнению с другими конкурентами.

3. Использование цифровых технологий: Социальные сети - пример одного из способов, который может помочь увеличить скорость привлечения новых туристов или расширить возможности охвата большей аудитории с помощью онлайн-рекламы.

4. Партнерство: Это помогает разработать хорошо продуманные рекламные планы, взаимовыгодные с местными организациями, государственными учреждениями, а также другими туристическими предприятиями.

5. Качество обслуживания: Уровень удовлетворенности туристов и качество предоставляемых услуг играют важную роль в создании положительного имиджа и получении рекомендаций от них.

Стратегии повышения привлекательности туристских дестинаций должны реализовывать следующие аспекты:

1. Развитие удобств: Обновление и расширение туристической инфраструктуры, такой как объекты размещения, рестораны и транспортные маршруты, помогает повысить ее привлекательность для туристов.

2. Продвижение уникальности: Концентрация на определенных культурных, природных или исторических достопримечательностях может значительно повысить интерес туристов к данному туристическому направлению.

3. Событийный маркетинг: Проведение различных мероприятий, таких как фестивали, ярмарки, музыкальные концерты и спортивные состязания, помогает привлечь широкую аудиторию и создать хороший имидж места, где проводятся эти мероприятия.

4. Экологическая устойчивость: Обеспечение экологической безопасности или устойчивого развития может стать одной из главных основ для привлечения эко-туристов.

Результаты и обсуждения

Для изучения предпочтений в выборе услуг на витринах с туристическими принадлежностями был проведен опрос 500 обвиняемых. В ходе опроса были получены спокойные сведения о личных качествах обвиняемых, повторяемости покупок туристических средств, факторах, влияющих на выбор услуг, и основных источниках фактов, используемых пользователями туристических услуг. Исследование также позволило выявить слабые стороны прямых услуг. Результаты исследования показали, что именно женщины чаще всего покупают туристические принадлежности. Данные о семейном положении обвиняемых представлены на рисунке 1.

Рис.1. Семейное положение потребителей туристических услуг

Из представленного рисунка можно сделать вывод, что 45% - это семьи с детьми, 20% - семьи без детей, 35% - одиночки.

Распределение респондентов по возрастному критерию представлено на рисунке 2.

Рис.2. Возрастные характеристики покупателей туристических услуг

Из представленного рисунка можно сделать вывод, что большинство покупателей туристических услуг составляют делегаты средних лет, 33% - клиенты в возрасте 26-35 лет, 36-35 лет составляют 37%, более немолодое создание в возрасте 18-25 лет - 20% и в 10% случаев потребителями туристических услуг являются лица старше 55 лет. Распределение потребителей туристических услуг по уровню образования представлено на рисунке 3.

Рис.3. Распределение потребителей туристических услуг по уровню образования

Из представленного рисунка следует, что большинство потребителей туристических услуг имеют высшее образование (55%). Среднее специальное образование имеют 25 % обвиняемых. Средний уровень образования имеют 15 %. 5 % имеют высшее образование.

Таким образом, допуская возможность социально-математических критериев, основной срез посетительской розницы в домене составляют дочери молодого и среднего возраста, у которых есть родня и университет.

На рисунке 4 представлены детерминанты, определяющие выбор учреждения, предоставляющего экскурсионные услуги потребителям.

Рис. 4. Факторы, влияющие на выбор туристической компании

Из рисунка видно, что на решение о покупке туристических средств влияют характер поддерживаемых средств, приемлемая цена полученной услуги, а также советы знакомых и родственников. Эти детерминанты являются основными для 25% обвиняемых. Бренд компании и привлекательное название бизнеса повлияли на 20 %, а простота общения внутри учреждения оказалась на первом месте у 5 % обвиняемых. Помимо понятных детерминант цены и качества,

туристические ассоциации могут управлять трафиком, создавая репутацию и известность своей ассоциации. Привлечь большее количество потребителей можно также за счет повышения уровня образования внутри компании и перестройки внутреннего окружения в

группе.

Данные о частоте приобретения услуг туроператоров представлены на рисунке 5.

Рис.5. Частота приобретения туристических услуг

Досье на рисунке показывает, что большинство потребителей приобретают туристические услуги ежегодно (38 %); 25 % обвиняемых установили, что пользуются туристическими услугами ранее в 3-5 лет. 19 % обвиняемых установили, что воспользуются услугой по организации путешествий впервые; 18 % установили,

что будут приобретать туристические услуги не полностью, а ежегодно.

Результаты ответов на вопрос об источниках, из которых клиенты узнают информацию о туристических услугах, представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Источники информации о предоставлении туристических услуг

Как видно из рисунка, подавляющее большинство респондентов, 40 %, узнали о туристических услугах из информации в Интернете. 25 % респондентов упомянули рекламу на телевидении, 17 % сказали, что им порекомендовали друзья и родственники. Стоит

отметить, что потребители, готовые к покупке, но не занимающиеся в данный момент сбором информации, больше всего доверяют информации, полученной от близких людей. Помимо коммуникационных кампаний, туристические агентства могут сформировать положительную информационную базу об услугах только в том случае, если потребители будут удовлетворены приобретенными услугами. Удовлетворенные потребители совершают повторные покупки, что повышает лояльность и, в свою очередь, становится источником позитивной информации для близкого окружения потребителя. По данным опроса, удовлетворенные потребители - это те, чьи цели были достигнуты.

Основные каналы приобретения туристических услуг представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Каналы приобретения туристических услуг

60 % опрошенных потребителей предпочитают приобретать туристические услуги через туристическое агентство. Только 10 % респондентов заказывают услуги напрямую у оператора. Заказ туристических услуг через Интернет становится сегодня очень популярным и должен поддерживаться

существующими сайтами компаний и другими способами обратной связи с клиентами через Интернет.

Результаты ответов на вопросы о том, какой вид туризма предпочитают клиенты, представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Наиболее предпочтительный вид туризма

Большинство респондентов (40 %) предпочитают пляжный отдых с купанием. Это говорит о том, что путевки в курортные города по-прежнему пользуются спросом. Также востребованным (28 %)

является отдых в санаториях, профилакториях, оздоровительных лагерях, как в стране, так и за рубежом. Спрос на познавательный отдых составляет 17 %. На шопинг-поездки приходится 5 %. В последние годы активно развивается экстремальный туризм - альпинизм, велотуризм, рафтинг.

Оценить уровень лояльности потребителей на рынке туристических услуг можно, проанализировав данные, представленные на рисунке 9.

На рисунке 9 представлены наиболее предпочтительные страны для отдыха по мнению респондентов. Исследования показали, что лояльность клиентов на туристическом рынке находится на низком уровне. Поэтому туристическим агентствам необходимо прилагать постоянные усилия для повышения лояльности клиентов к туристическим услугам.

Рис.10. Наиболее предпочтительные страны для отдыха по мнению потребителей туристических услуг

В России предпочитают отдыхать 32% респондентов, в Турции - 22%, в Египте - 7%, в Таиланде - 7%, в Финляндии - 5%, Китай и Греция получили по 4%.

Ценовой диапазон выбора туристических услуг представлен на рисунке 11.

Рис. 11. Ценовой диапазон выбора туристических услуг

Из представленного рисунка следует, что большинство респондентов (40%) при покупке тура предпочитают тратить 5-7 млн сумов на человека. Следующую позицию занимает ценовой диапазон до 5 млн сумов (25%). Путевки стоимостью 7-12 миллионов сумов приобретают 24% респондентов. Последнюю позицию занимают дорогие туры стоимостью 12-24 млн сумов на человека и туры премиум-класса стоимостью более 24 млн сумов.

Исследование позволило нам сделать следующие выводы. Основную часть путешественников в розницу составляют женщины молодого и среднего возраста, которые имеют классификацию, хорошее образование и высокую зарплату. Большинство обвиняемых приобретают туристические путевки для своих семей. Результаты ответов на этот вопрос свидетельствуют о том, что поставщикам туристических услуг необходимо уделять внимание чему-то родственному путешествиям. Важно отметить, что покупатели, заинтересованные в покупке, больше всего доверяют рекомендациям спутников и спутниц. Поэтому турманипуляторы могут создать базу фактов о своих услугах только в том случае,

Исследование позволило нам сделать следующие выводы. Основную часть путешественников в розницу составляют женщины молодого и среднего возраста, которые имеют классификацию, хорошее образование и высокую зарплату. Большинство обвиняемых приобретают туристические путевки для своих семей. Результаты ответов на этот вопрос свидетельствуют о том, что поставщикам туристических услуг необходимо уделять внимание чему-то родственному путешествиям. Важно отметить, что покупатели, заинтересованные в покупке, больше всего доверяют рекомендациям спутников и спутниц. Поэтому турманипуляторы могут создать базу фактов о своих услугах только в том случае,

если они удовлетворяют потребности своих потребителей. Многие обвиняют в предпочтении пляжей и купания. Экстремальные виды туризма в наше время получили абсолютное развитие. Большинство обвиняемых предпочитают проводить свой отпуск в России, из других стран обвиняемые упоминают Турцию, Таиланд, Китай и Грецию. Изучение биржи туристических сборов является одним из ключевых факторов, определяющих торговлю в данной сфере. Большинство туристических фирм, компаний и частных туристических агентств строят свои операционные планы, основываясь на результатах потребительских исследований. Основная задача исследований потребителей туристических услуг - гарантировать актуальность туристической культуры, так как удовлетворить потребности всех покупателей невозможно. Ключевой стандарт шопинга - представление услуг - реализуется через шопинг-исследования. При этом туристические ассоциации применяют себя в конечном счете как надеющиеся рекламировать срезы внешних помех. В результате возрастает влияние форм и методов обращения к бизнесу, экспонирования и паблисити.

Современный туризм имеет любой из важных визави в условиях черты туристского плода, помощи и результата учреждения. Таким образом, система производства путешествий содержит специализированные предприятия, организации и организации: туристические фирмы, предприятия, определяющие обязанности по примирению, предприятия питания, транспортные предприятия и многие другие организации. Исходя из помощи и организации результата туристического продукта, квалифицированные четыре уровня использования покупок в путешествиях: 1. Маркетинг туристических предприятий - процесс соответствия торговых возможностей и спроса на услуги, результатом которого является поиск предоставления экскурсантам сопровождающих обязанностей, удовлетворяющих их потребности, и создание прибыли предприятия.

2. Маркетинг строителей экскурсионных бюро - комплекс исследований потребностей и спроса на услуги определен.

3. Маркетинг мероприятий для путешественников - деятельность, осуществляемая с целью формирования, утверждения или изменения выгодного общественного мнения.

4. Маркетинг регионов и областей - деятельность, направленная на формирование, утверждение или изменение поведения потребителей в отношении отдельных районов, областей или даже наций в целом.

Маркетинговые мероприятия включают в себя подготовку и создание продукта, ценообразование, методы распределения продукции, стимулирование сделок и аукционов, рекламу товаров и услуг. Формы маркетинга включают в себя деятельность, направленную на различные поверхности рынка, атмосферу организации, которая косвенно влияет на него. К формам маркетинга можно отнести определение уровня спроса на продукцию или помощь, анализ розничной среды и, конечно, процедуру вещания компании. Выделяют следующие группы торговых завершений:

1. Торговая марка, издания, рейтинги, впечатляющий товар, сувениры, украшение тусовок.

2. Корпоративные события, социальные и просветительские события, отношения, сопровождающие пресс-агентство, персонал.

3. Ответственность и принципы компании.

4. Реклама как элемент всех форм маркетинга. Эти торговые инструменты могут быть совершенно разными по своему назначению и использованию, но, как правило, их обязательным ингредиентом всегда является наращивание. Обратите внимание, что все

маркетинговые финиши должны взаимодействовать друг с другом, функционировать вместе.

Основным средством маркетинга в туризме является телевидение и Всемирная паутина. Практически все туристические фирмы используют Всемирную паутину как инструмент маркетинга, создают свои сайты и разрабатывают мероприятия по продвижению туристических услуг.

Сферы использования Интернета в путешествиях многогранны и различны. Интернет-ресурсы о туризме, наряду с аналогичными телевизионными программами, обладают свойствами восприимчивости, а по степени информативности превосходят эффективность станции, предоставляя разнообразные факты о возможностях и средствах помощи посетителям. Рассматривая вопрос о специфике туристического шопинга, отметим, что шопинг-исследования имеют огромное значение для турагентства при накоплении и разрешении фактов, а также при проведении SWOT-обоснования экскурсионного ритейла, выработке шопинг-стратегии для благоприятного функционирования турпотока. Эти исследования, пополняют информационную базу организации и позволяют распознать: - вопросы, мешающие благотворной работе фирмы;

- причины возникновения проблем ассоциации, а также возможности привычек для их решения;

- маркировка ориентиров происходящего на рынке путешественников.

Таким образом, маркетинг в туризме позволяет просчитать новые возможности и проанализировать более эффективные способы ведения бизнеса.

С каждым годом туристическое производство Узбекистана должно все более энергично усложняться в рекламе опыта. Туризм, как никакая другая область бережливости, провоцирует рост производства задач и узкой торговли, перераспределяет денежные средства между двумя странами, оказывает захватывающее влияние на такие области бережливости, как передача, идеи, помощь, профессия, создание, результат товаров, купленных потребителями и так далее. А ведение любого из допустимых документов, в порядке, предусмотренном постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению повышения уровня туристического производства Республики Узбекистан» от 2 декабря 2016 года № УП-4861, общества Республики Узбекистан «О туроперейтинге», выбранный 18 июля 2019 года, № ЗРУ-549, постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему инциденту туроперейтинга в Республике Узбекистан», выбранный 13 августа 2019 года, № УП-5781 и др. эпизодически показывает, что в нашей стране инцидент с путешествием, скорее всего, будет очень хорошо рассмотрен.

Количество туристов, приезжающих в Узбекистан, с каждым годом растет: в 2005 году число туристов, посетивших Узбекистан, составило 240 тысяч человек из 117 стран мира, а в 2017 году Узбекистан посетили более 2,5 миллионов туристов. В 2018 году количество туристов составило 5,3 миллиона, в том числе 5 миллионов из стран СНГ, 325 тысяч из дальнего зарубежья.

Конечно, туризм в Узбекистане традиционно ассоциируется с городами Всемирного наследия ЮНЕСКО - Самаркандом, Бухарой и Хивой. Их история уходит в глубину веков, древние стены крепостных валов помнят фаланги Александра Македонского, полчища Чингисхана и боевые порядки воинов Тамерлана. Но не только города, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекают тысячи и тысячи посетителей. Каждый город

Узбекистана дает сотни причин посетить его. Такие города, как Ташкент, Коканд, Андижан, Наманган, Шахрисабз - это бесконечная современная восточная сказка.

Одним из объектов культурного наследия является Древний Ахсикент, расположенный в Туракурганском районе Наманганской области. Ахсикент появился в III веке до нашей эры и был столицей древней Ферганы, одного из главных перевалочных пунктов Великого шелкового пути. Он имел собственный подземный источник воды и был удобен для обороны. Он состоял из арки, внутреннего и внешнего города. В свое время здесь бурно развивались стекольное, гончарное, кузнечное, оружейное и другие ремесла. К 1620 году город был разрушен землетрясением. Сохранилась часть руин площадью 60 гектаров, что делает это место крупнейшим археологическим памятником Ферганской долины. Этот памятник имеет большое значение для повышения туристического потенциала Наманганской области.

Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»), является одним из крупнейших фестивалей в Центральной Азии, который проводится в городе Самарканде на площади комплекса Регистан. Основной целью и задачей фестиваля является широкая популяризация лучших достижений национального музыкального искусства, сохранение и развитие великих традиций народа, поощрение талантов в области музыки и вокала, а также дальнейшее расширение международных творческих связей, укрепление взаимного культурного и духовного сотрудничества, воспевание идей мира, дружбы и взаимопонимания.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: Узбекистан имеет огромный потенциал для развития туризма в будущем; Целью туризма, как и маркетинга, является удовлетворение потребностей туристов путем повышения качества предоставляемых услуг, что в свою очередь приведет к увеличению потока туристов в страну; Использование маркетинговых коммуникаций, маркетинговых исследований в туризме поможет лучше наладить контакты с потребителями, привлечь их внимание к предлагаемым услугам. Они дают возможность наиболее точно определить предпочтения потребителя и сформировать его лояльность.

Заключение и рекомендации

Распространенность и факторы успеха маркетинга в туризме представляют собой сложный набор условий, стратегий и методов, определяющих способность индустрии туризма привлекать, удерживать и увеличивать количество посетителей. Понимание и использование эффективных факторов маркетинга является ключом к обеспечению успеха в современном мире, где конкуренция между туристическими направлениями и предприятиями возрастает.

Реклама усиливается за счет использования современного опыта, что является чрезвычайно важной особенностью. Для привлечения возможных клиентов современные технологии, такие как интернет, социальные сети, дали шанс туристическим организациям. В маркетинге индустрии отдыха для достижения успеха необходимо применять такие новинки, как современные методы направления целевой рекламы в социальные системы, а также создание сайтов, где бронирование можно осуществлять в режиме онлайн, сотрудничая.

После того как дело доходит до целевых зрителей, это один из самых опасных вопросов. Магнетизм конкретных групп посетителей основан на внешности и уникальных преимуществах каждой отправной точки. Понимание желаний и вкусов своего целевого

рынка помогает в создании лучших инструментов для привлечения и удержания конкретных посетителей.

Еще один важный фактор - создание уникального бренда. В условиях перенасыщенного туристического рынка наличие уникального бренда становится все более значимым с точки зрения привлечения внимания и развития долгосрочных отношений с клиентами. Отличительной чертой уникального бренда от других являются эмоции, которые он вызывает у потенциальных путешественников и которые отличают его от других продуктов.

Дополнительным фактором, требующим внимательного отношения, является качество предоставляемых услуг. Независимо от того, насколько хороша маркетинговая стратегия, отличия в обслуживании остаются ключевыми для повышения удовлетворенности покупателей и создания конструктивного опыта путешествий. Недостаточная оценка услуг может серьезно подорвать репутацию туристической компании и снизить эффективность маркетинга.

Для достижения целей туристического маркетинга необходим комплексный подход, учитывающий все эти второстепенные вопросы, который периодически автоматически подстраивается под меняющиеся потребности потребителей и условия рынка, концентрируя их внимание на определенных географических точках. Этот регион является привлекательным для современных исследователей, поскольку он постоянно расширяется за счет роста туризма в сочетании со спорадическим вторжением свежих рыночных технологий и разработок.

Для того чтобы реклама туризма была устойчивой и успешной, необходимо дополнительно рассмотреть следующие моменты:

- Оценка конкурентов: знание агрессивной среды позволяет выявить сильные и слабые стороны конкурентов, определить их приемы и методы, а также расширить уникальное преимущество.

- Индивидуальный подход и сознание покупателя: построение долгосрочных отношений с клиентами основано в первую очередь на индивидуальном подходе, понимании их потребностей и целей и предоставлении отличных услуг.

- Инновации и креативность: постоянное стремление к инновациям и разработка креативных маркетинговых решений помогут вам выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание целевого рынка.

- Вовлечение в общественную деятельность: сотрудничество с местными жителями и организация совместных мероприятий, которые дадут посетителям точные отзывы и поднимут имидж вашей компании в сфере социальных обязательств.

- Контроль репутации: формирование положительного имиджа и сохранение потрясающей репутации играют важнейшую роль в привлечении и удержании клиентов. Проактивные связи с общественностью, мониторинг комментариев и оперативное реагирование на негатив помогут сохранить доверие клиентов.

Успешная реклама в туризме основывается на комплексном и целенаправленном подходе, полностью основанном на точной ситуации и желаниях рынка. Постоянное совершенствование и инновации, а также тщательный мониторинг тенденций и изменений в отрасли позволят туристическим компаниям оставаться конкурентоспособными и процветать в ультрасовременном мире.

В условиях постоянно растущего рынка предложений для путешественников возникает необходимость постоянного совершенствования рекламы и маркетинга

туристической индустрии. В качестве предложений по развитию рекламы и маркетинга в туризме, основанных на анализе вышеперечисленных элементов, можно привести следующие:

1. Анализ конкурентов: Понимание конкурентной среды помогает выявить сильные и слабые стороны соперников, определить их стратегии и процедуры, а также увеличить свои собственные точные преимущества.

- Проведение дополнительных исследований рынка, например, оценка данных о поведении путешественников, их возможностях, увлечениях и желаниях.

- Сегментирование аудитории на более мелкие агентства и разработка персонализированных рекламных стратегий для каждого сегмента.

- Использование средств статистической аналитики для постоянного отслеживания изменений в поведении и возможностях целевого рынка.

2. Частный сервис и ориентированность на клиента: Построение долгосрочных отношений с клиентами основывается на индивидуальном подходе к каждому потребителю, понимании его желаний и мечтаний и предоставлении превосходного сервиса.

3. Инновации и креативность: Постоянное стремление к инновациям и разработка новаторских рекламных и маркетинговых решений помогают выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание целевого рынка.

- Использование цифровой реальности для создания интерактивных цифровых туров или путеводителей, чтобы помочь клиентам получить более яркое представление о месте отдыха.

- Использование синтетического интеллекта для персонализации контента и предложений, а также для автоматизации процессов взаимодействия с потребителями.

4. Сотрудничество с местными сообществами: Взаимодействие с местными сообществами и организация совместных мероприятий способствуют созданию особых впечатлений для отдыхающих и укрепляют репутацию агентства как социально ответственной корпорации.

5. Измерение результатов и аналитика: Регулярное отслеживание эффективности рекламных кампаний и оценка полученных данных позволяют понять, насколько успешны те или иные приемы и методы, и при необходимости оперативно скорректировать планы.

6. Глобальный подход: успешные туристические компании стремятся расширить свой кругосвет, привлекая туристов со всех концов арены. Это требует не только адаптации рекламных и маркетинговых стратегий к единообразным культурным и языковым условиям, но и дополнительного активного участия в международных выставках, форумах и различных мероприятиях.

7. Управление репутацией: создание фантастической фотографии и сохранение блестящего признания играют важную роль в привлечении и удержании клиентов. Активное взаимодействие с общественностью, мониторинг комментариев и быстрая реакция на ужасные ситуации помогают поддерживать уверенность клиентов в себе.

Успех туристской рекламы основан на полном и целенаправленном методе, адаптированном к конкретным ситуациям и потребностям рынка. Постоянное развитие и инновации, а также тщательное отслеживание признаков и изменений внутри предприятия позволяют туристическим корпорациям оставаться агрессивными и популярными в современном мире.

Процесс развития маркетинговой деятельности в туризме необходимо рассматривать с разных сторон, учитывая все факторы, влияющие на разработку, продвижение и реализацию турпродукта. При этом в объект маркетинга входит не только сама компания, предоставляющая услугу, но и правовая система туристической отрасли и соответствующего региона.

Система маркетинга в туризме состоит из трех компонентов: функциональной части, структурной и предметной.

Среди функций маркетинга в туризме можно выделить три наиболее значимые:

1. Формирование контакта с клиентурой.
2. Процесс развития.
3. Осуществление контроля.

Суть первого заключается в том, чтобы заинтересовать, убедить будущего потребителя в соответствии качества услуги его ожиданиям. Второй предполагает разработку новых услуг, которые потенциально могут привлечь внимание клиента и закрыть его потребности. Также речь идет о повышении качества уже существующих услуг. Третья функция включает в себя анализ туристического рынка и контроль процесса реализации продукта.

Учитывая специфику предоставления услуг, выделяют четыре уровня применения маркетинга в туризме. На каждом из них процесс создания туристического продукта отличается.

Туроператоры и турагенты организуют маркетинговую деятельность с учетом потребительского спроса и возможностей бизнеса. В результате туристы получают услуги, отвечающие их потребностям, а соответствующие организации получают выгоду. Производители туристских услуг проводят исследования потребностей населения в конкретных услугах туристского характера и на основе полученной информации вырабатывают рекомендации. Маркетинг общественных туристских организаций направлен на формирование, поддержку и координацию общественного мнения. Суть регионального маркетинга заключается в управлении поведением потребителей в отношении конкретного туристского направления.

Независимо от уровня организации маркетинга туризма, основой всегда является планирование и осуществление деятельности. Это включает в себя разработку, формирование и ценообразование туристских продуктов, выбор наиболее подходящих каналов распространения информации об услугах и стимулирование покупок целевых потребителей. Инструменты реализации маркетинга в индустрии туризма можно разделить на следующие категории:

- Определение миссии туристической организации и создание списка ценностей.
- Брендинг и выбор единой схемы дизайна для печатной продукции, сайта и интерьера.
- Разработка рекламы.
- Продвижение, создание и формирование интереса к услугам.

Туристический продукт очень специфичен, как и весь рынок туристических услуг. Сам туристский продукт представляет собой сочетание материальных и нематериальных потребностей туристов. Туристский продукт характеризуется тем, что он неосязаем, не нуждается в сохранении, во многом зависит от ряда факторов, которые человек практически не контролирует, и является статичным. Особенностью туристического продукта также является большой разрыв между продажей и потреблением услуги и

большие расстояния, которые приходится преодолевать клиенту, чтобы получить услугу туристического характера.

Таким образом, маркетинг туристских услуг характеризуется следующим:

- Комплексность услуг.
- Пристальное внимание к защите прав потребителей.
- Акцент на управлении спросом, а не на его создании.
- Предоставляемая информация должна быть высоконадежной.
- Управление и координация маркетинговой деятельности участников рынка туристических услуг.
- Необходимо учитывать поведенческие характеристики целевой аудитории.

В период межсезонья маркетинг в туризме становится более важным, поскольку именно тогда возникает особая необходимость в диверсификации туристского продукта.

Таким образом, роль маркетинга в туризме невозможно переоценить. Значение маркетинга возрастает с каждым днем в связи с острой конкуренцией между производителями, предлагающими аналогичные услуги и во многом зависящими от ряда внешних факторов. Основной задачей маркетинга в туризме является удовлетворение потребностей потребителей путем создания и продажи высококачественных туристических продуктов.

Первый фактор, который необходимо учитывать при анализе туристического маркетинга, - это экономическая ситуация. Экономическая стабильность страны и уровень доходов ее жителей влияют на способность людей путешествовать и потреблять туристические услуги. Процветание национальной экономики увеличивает количество внутренних и иностранных туристов. Однако кризисы, спады и другая экономическая нестабильность могут значительно снизить спрос на туристические услуги и усложнить работу маркетологов в этой сфере. Поэтому при разработке маркетинговых стратегий туризма важно учитывать экономические факторы.

Вторым важным фактором является социокультурная среда. Культурные особенности, обычаи, традиции и предпочтения людей оказывают существенное влияние на выбор туристических направлений и форм отдыха. Например, некоторые страны могут привлекать туристов своим историческим наследием, культурными событиями и уникальной кухней. Маркетологам необходимо учитывать эти особенности и разрабатывать стратегии, основанные на социокультурных предпочтениях целевых туристов.

Третий фактор - это технологическая среда, которая оказывает большое влияние на успех продвижения туризма. На туристический сектор повлияли интернет-революция, мобильные телефоны и другие цифровые формы. Выбор направления также определяется онлайн-исследованиями, отзывами в социальных сетях и оценками путешественников. Следовательно, эти инструменты продвижения могут быть использованы предпринимателями для рекламы своих туристических продуктов, чтобы заинтересовать вероятных клиентов.

Четвертый фактор, который необходимо учитывать, - это состояние окружающей среды. По мере роста осведомленности об устойчивом развитии и экологической ответственности туристы все чаще требуют от туристических компаний и направлений проведения экологической политики. Маркетологи должны учитывать эти требования и включать экологические факторы в свои рекламные стратегии.

В заключение следует отметить, что успех туристического маркетинга зависит от тщательного анализа и учета множества факторов, влияющих на туризм. Экономическая ситуация, социокультурная среда, технологическая среда, экологическая ситуация, конкурентная среда и политическая среда - все они играют важную роль в формировании маркетинговых стратегий и определяют успех или неудачу туристических предприятий и дестинаций. Однако следует помнить, что каждый рынок уникален, и успешная маркетинговая стратегия должна быть адаптирована к конкретным условиям и потребностям целевой аудитории.

REFERENCES

1. Белоусова, М.В. (2020). Азбука туризма: Маркетинг реализации. Туризм: Практика, проблемы, перспективы, (10), 36-37. Москва: Юрайт.
2. Бурлаков, О.М. (2019). Использование информационных технологий в туристическом бизнесе. СПб: ПИТЕР.
3. Емелин, С.В. (2022). Факторы, влияющие на успех маркетинговой деятельности в туризме. Москва: Инфинити.
4. Корженков, Р.М. (2019). Проблемы туроператорской деятельности в современных условиях. Москва: Дашков и К.
5. Кутепова, Г.Н. (2021). Маркетинговая стратегия туристической компании. Казань: ЭЛИТ.
6. Любавина, Н.Л. (2021). Организация деятельности туристических фирм. Москва: Академия.
7. Пяткова, С.Г. (2019). Особенности маркетинга в сфере туризма. СПб: ПИТЕР.
8. Сотсков, В.В. (2020). Формирование и развитие туристских проектов. Москва: Юрайт.
9. Шатуров, В.И. (2020). Современные тенденции развития маркетинга в сфере туризма. Москва: ЛитРес.
10. Циплакова, Е.М. (2021). Анализ факторов внутренней и внешней среды туристического агентства. Москва: ИПР-Медиа.